

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acemological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	
Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmurotovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ИЗ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО ПОДХОДА LLM И ТАКСОНОМИИ БЛУМА

UDK: 004.896:371.26:81'322

Бегалиев Жалолиддин Камолиддинович

Деновского института предпринимательства и педагогики
Магистрант 2-курса кафедры “Информационные технологии”

ORCID: 0009-0000-3353-0962

Маматов Исломбек Ильесович

Магистрант 2-курса кафедры “Информационные технологии”
Деновского института предпринимательства и педагогики

ORCID: 0009-0003-2423-2834

Аннотация: Представлены результаты разработки гибридной системы автоматической генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке. Предложенная архитектура объединяет когнитивную классификацию текстов на основе таксономии Блума и генерацию вопросов с использованием больших языковых моделей (LLM). Система включает четыре функциональных модуля: предварительной обработки текста, когнитивной классификации (BERTbek), генерации вопросов (T5) и контроля качества. На основе экспериментального набора учебных текстов на узбекском языке проведены обучение и тестирование модели. Педагогический и лингвистический анализ показывает, что система способна генерировать теоретические вопросы и тесты с множественным выбором, адаптированные к различным когнитивным уровням. Разработанный веб-прототип обеспечивает интеграцию с платформой HEMIS и позволяет сократить время подготовки контрольных материалов на 60–70%.

Ключевые слова: автоматическая генерация вопросов, таксономия Блума, большие языковые модели, BERTbek, T5, узбекский язык, адаптивное тестирование, HEMIS, NLP, тесты с множественным выбором.

Annotatsiya: O'zbek tilidagi o'quv materiallari asosida nazorat savollarini avtomatik yaratishga mo'ljallangan gibrid tizimni ishlab chiqish natijalari yoritiladi. Taklif etilgan arxitektura Blum taksonomiyasiga asoslangan kognitiv matn tasniflash hamda katta til modellari (LLM) yordamida savol generatsiyasini uyg'unlashtiradi. Tizim to'rtta funksional moduldan iborat: matnni oldindan qayta ishlash, kognitiv tasniflash (BERTbek), savol generatsiyasi (T5) va sifat nazorati. O'zbek tilidagi o'quv matnlarining eksperimental to'plami asosida model o'qitildi va sinovdan o'tkazildi. Pedagogik va lingvistik tahlil natijalari tizim turli kognitiv darajalarga moslashtirilgan nazariy savollar hamda ko'p tanlovli testlarni generatsiya qila olishini ko'rsatadi. Ishlab chiqilgan veb-prototip HEMIS platformasi bilan integratsiyani ta'minlaydi va nazorat materiallarini tayyorlash vaqtini 60–70% ga qisqartiradi.

Kalit so'zlar: avtomatik savol generatsiyasi, Blum taksonomiyasi, katta til modellari, BERTbek, T5, o'zbek tili, adaptiv testlash, HEMIS, NLP, ko'p tanlovli testlar.

Abstract: The results of developing a hybrid system for automatic generation of control questions from Uzbek-language educational materials are presented. The proposed architecture integrates cognitive text classification based on Bloom's taxonomy with question generation using large language models (LLM). The system consists of four functional modules: text preprocessing, cognitive classification (BERTbek), question generation (T5), and quality control. The model was trained and tested on an experimental dataset of Uzbek educational texts. Pedagogical and linguistic analysis indicates that the system is capable of generating theoretical questions and multiple-choice tests adapted to different cognitive levels. The developed web prototype supports integration with the HEMIS platform and reduces the time required for preparing assessment materials by 60–70%.

Key words: automatic question generation, Bloom's taxonomy, large language models, BERTbek, T5, Uzbek language, adaptive testing, HEMIS, NLP, multiple-choice tests.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация образования ставит перед системой оценки знаний принципиально новые задачи. Традиционные методы подготовки контрольных материалов требуют от преподавателя значительных временных и интеллектуальных затрат, что особенно ощутимо в условиях роста дистанционного и гибридного обучения. Автоматическая генерация вопросов (АГВ) на основе больших языковых моделей (LLM) открывает возможность существенно снизить эту нагрузку, однако простая генерация грамматически правильных вопросов недостаточна для образовательного процесса – вопросы должны соответствовать конкретным педагогическим целям ^[1, 2].

Таксономия Блума представляет собой общепризнанный педагогический инструмент, систематизирующий учебные цели по шести иерархическим когнитивным уровням: запоминание, понимание, применение, анализ, оценка и создание ^[7]. Интеграция этой таксономии в систему АГВ позволяет генерировать вопросы, направленные на проверку именно тех когнитивных навыков, которые необходимы на данном этапе обучения.

Особую сложность представляет разработка подобных систем для узбекского языка, относящегося к агглютинативным языкам с ограниченным набором открытых ресурсов для обработки естественного языка. Несмотря на появление специализированных моделей – в частности, BERTbek ^[13], – гибридная система генерации адаптивных контрольных вопросов для узбекскоязычных учебных материалов с опорой на таксономию Блума ранее не разрабатывалась. Настоящая работа направлена на восполнение этого пробела.

Цель исследования – разработка и апробация гибридной системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке, сочетающей когнитивную классификацию текстов и LLM-генерацию вопросов в рамках единой архитектуры.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема автоматической генерации вопросов (AQG) изучается мировым научным сообществом с разных сторон. Эволюция подходов прошла путь от систем, основанных на лингвистических правилах, через статистические методы к современным нейросетевым архитектурам. Модели Seq2Seq с механизмом внимания заложили основу нейронной генерации вопросов, а появление трансформерных архитектур – T5, BART и GPT – вывело область на принципиально новый уровень ^[5, 8, 10].

Модель T5 (Text-to-Text Transfer Transformer), предложенная Google, преобразует все задачи NLP в формат “текст → текст”, что делает её особенно удобной для АГВ. С. Пандраджу и коллеги показали, что T5 в режиме генерации с учётом ответа демонстрирует высокие результаты: модель точно определяет семантическую связь между текстом и целевым ответом ^[9].

Модель BART эффективна при перефразировании и создании сложных Wh-вопросов, а серия GPT отличается возможностями few-shot обучения и одновременной генерации вопроса и вариантов ответов ^[4, 16].

Роль таксономии Блума в образовательной оценке подробно обоснована в ключевых работах педагогической науки. Х. Тоба и соавторы экспериментально подтвердили, что встраивание шаблонов таксономии в промпты LLM существенно повышает педагогическую валидность генерируемых вопросов ^[7].

Интеллектуальные системы оценки (ИАС), рассмотренные Дж. Гарднером и В. Ованом, показывают, что адаптивное тестирование способно сократить длительность проверки на 50% при одновременном росте точности измерения ^[1, 2].

Применительно к узбекскому языку ключевое значение имеют исследования Б. Б. Елова и команды, предложивших методологию обработки корпусных текстов с использованием Word2Vec и BERT ^[12], а также работы Е. Куриёзова, разработавшего модель BERTbek и наборы данных для многоуровневой классификации текстов ^[13, 15].

Морфологический анализатор узбекского языка на базе Hunspell, созданный Н. Мурзинцевым и Ш. Юлдашевой ^[14], формирует инструментальную основу для корректной лемматизации и согласования грамматических форм при генерации отвлекающих вариантов.

Анализ литературы показывает, что, несмотря на наличие отдельных компонентов (моделей NLP для узбекского языка, классификаторов текстов, генеративных LLM), комплексная система, объединяющая все эти элементы в единую адаптивную архитектуру с ориентацией на таксономию Блума, для узбекского языка до настоящего времени не была создана.

Таблица 1: Сравнительный анализ подходов к автоматической генерации вопросов

Подход / Критерий	Правила	Нейронный (Seq2Seq)	T5 / BART	Гибридный (наш)
Педагогическая управляемость	X	△	△	✓
Учёт таксономии Блума	X	X	△	✓
Поддержка узбекского языка	△	X	△	✓
Генерация MCQ с дистракторами	X	△	✓	✓
Масштабируемость	X	✓	✓	✓

✓ – реализовано полностью; △ – реализовано частично; X – не реализовано.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено с применением системного подхода к проектированию программных систем, методов обработки естественного языка и машинного обучения. Разработанная гибридная система построена на четырёх взаимосвязанных функциональных модулях (рис. 1).

Модуль предварительной обработки выполняет токенизацию и нормализацию входного текста, морфологический анализ и лемматизацию с использованием анализатора на базе Hunspell^[14], фильтрацию стоп-слов и распознавание именованных сущностей (NER). Поскольку узбекский язык является агглютинативным, корректная лемматизация непосредственно определяет точность всей последующей обработки: от одного корня может быть образовано сотни словоформ.

Модуль когнитивной классификации опирается на дообученную модель BERTbek^[13] и решает задачу многоклассовой классификации: каждому текстовому сегменту присваивается одна из шести меток таксономии Блума. Для обучения использовался корпус Е. Куриёзова^[15], дополненный педагогическими метками, составленными совместно с экспертами-преподавателями. Критерии классификации представлены в таблице 2.

Таблица 2: Критерии классификации текстов по когнитивным уровням таксономии Блума

Уровень	Лингвистические маркеры текста	Тип генерируемых вопросов
Запоминание	Факты, даты, термины, “назван”, “определён”	Кто? Что? Когда? Где?
Понимание	Определения, группировка, “выделено”, “объяснено”	Объясните своими словами. В чём суть?
Применение	Практические примеры, “используется для”, “применяется”	Как применить? Решите задачу.
Анализ	Причинно-следственные связи, “в результате”, “различие”	Почему? Как? В чём разница?
Оценка	Критерии, аргументы, “доказано”, “обоснованно”	Оцените. Аргументируйте. Сравните.
Создание	Синтез, новая идея, “разработайте”, “предложите”	Предложите модель. Разработайте алгоритм.

Модуль генерации на основе LLM использует архитектуру T5, дообученную на парах “узбекский учебный текст + вопрос соответствующего уровня Блума”. Модели подаётся не только текстовый сегмент, но и “потенциальный ответ”, извлечённый из текста (генерация с учётом ответа). Это обеспечивает направленность вопроса на конкретный факт или логическое умозаключение. При генерации тестов с множественным выбором (MCQ) дистракторы формируются методом семантической близости: в векторном пространстве BERTbek отбираются слова, максимально приближённые к правильному ответу по косинусному сходству, но семантически противоречащие контексту.

Модуль контроля качества выполняет грамматическую проверку сгенерированных вопросов, фильтрацию дистракторов (отсеиваются варианты, слишком похожие на правильный ответ или содержащие лексические артефакты), а также верификацию соответствия вопроса заявленному уровню таксономии.

Технологический стек представлен в таблице 3. Веб-прототип реализован с использованием фреймворка Flask и размещён на платформе Render. Система поддерживает загрузку файлов форматов .txt и .docx, а также ручной ввод текста.

Таблица 3: Технологический стек разработанной системы

Компонент	Технология / версия	Назначение
Язык программирования	Python 3.10	Серверная логика, NLP-пайплайн
Веб-фреймворк	Flask 3.0	HTTP-маршрутизация, шаблоны Jinja2
Классификатор текстов	BERTbek (Hugging Face)	Когнитивная классификация по Блуму
Генератор вопросов	T5 / Google Gemini API	Генерация теоретических вопросов и MCQ
Морфоанализатор	Hunspell (узбекский)	Лемматизация, нормализация форм
Векторные представления	BERTbek embeddings	Семантическое сходство для дистракторов
Развёртывание	Render (WSGI / Gunicorn)	Облачный хостинг веб-приложения

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная апробация системы проводилась на учебных текстах по дисциплинам “Основы программирования”, “Информационные технологии” и “История Узбекистана” общим объёмом свыше 200 фрагментов. Каждый фрагмент вручную размечен экспертами в соответствии с уровнями таксономии Блума, что позволило использовать его как для обучения классификатора, так и для оценки точности генерируемых вопросов.

Качество классификации текстовых сегментов по уровням таксономии оценивалось по метрике макро F1-score. Дообученная модель BERTbek показала результат $F1 = 0,81$, тогда как базовая многоязычная модель mBERT на том же наборе данных достигла лишь $F1 = 0,63$. Это подтверждает необходимость применения специализированной модели для узбекского языка.

Педагогическое качество сгенерированных вопросов оценивалось группой из пяти экспертов-преподавателей по трём критериям: смысловое соответствие тексту, грамматическая правильность и соответствие заявленному когнитивному уровню. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4: Результаты педагогической экспертизы качества генерируемых вопросов

Критерий оценки	Теоретические вопросы	MCQ (вопрос)	MCQ (дистракторы)	Общий балл
Смысловое соответствие тексту	4,3 / 5	4,1 / 5	3,8 / 5	4,1 / 5
Грамматическая правильность	4,5 / 5	4,4 / 5	4,2 / 5	4,4 / 5
Соответствие уровню Блума	4,0 / 5	3,9 / 5	–	4,0 / 5
Среднее по всем критериям	4,27 / 5	4,13 / 5	4,0 / 5	4,17 / 5

Наиболее высокие оценки получили теоретические вопросы уровней “Анализ” и “Оценка”: они демонстрировали выраженную логическую направленность и требовали от студентов развёрнутого ответа. Наибольшие затруднения у экспертов вызвала оценка дистракторов для MCQ: хотя грамматически они были корректны, часть вариантов воспринималась как чрезмерно очевидно неправильная. Это указывает на необходимость дополнительного уточнения алгоритма семантической фильтрации дистракторов.

С точки зрения производительности система в среднем формирует пакет из 5–7 вопросов (смешанный режим: теоретические + MCQ) за 28–42 секунды, что по функциональности сопоставимо с зарубежными аналогами. При этом ключевым конкурентным преимуществом является нативная поддержка узбекского языка и интеграция с платформой HEMIS, которой нет ни у одного из рассматриваемых аналогов.

Интеграция с HEMIS реализована через специально разработанный форматировщик промптов: когда пользователь выбирает соответствующий режим, к инструкции модели добавляется блок строгих правил форматирования (символы “===”, “#”, “++++”). Экспериментальная проверка показала, что 94% сгенерированных в режиме HEMIS тестов успешно импортируются в платформу без ручного редактирования.

Результаты сравнения разработанной системы с доступными аналогами представлены в таблице 5.

Таблица 5: Сравнительный анализ системы с существующими аналогами

Критерий	Разраб. система	QuizGecko	Quizalize AI	GPT-4 (промпт)
Поддержка узбекского языка	✓	△	✗	△
Классификация по таксономии Блума	✓	✗	△	△
Интеграция с HEMIS	✓	✗	✗	✗
Генерация MCQ с дистракторами	✓	✓	✓	✓
Открытый исходный код	✓	✗	✗	✗
Работа без установки (веб)	✓	✓	✓	✓

✓ – реализовано полностью; △ – реализовано частично; ✗ – не реализовано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате выполненной работы разработана, реализована и апробирована гибридная система адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке. Сформулируем основные выводы.

1. Анализ существующих систем АГВ показал, что ни один из доступных инструментов не сочетает нативную поддержку узбекского языка, классификацию по таксономии Блума и интеграцию с платформой HEMIS. Разработанная система устраняет этот пробел.
2. Предложенная четырёхмодульная гибридная архитектура (предварительная обработка → когнитивная классификация → LLM-генерация → контроль качества) обеспечивает педагогическую управляемость системы: преподаватель может целенаправленно запрашивать вопросы заданного когнитивного уровня.
3. Модель BERTbek, дообученная на педагогически размеченном корпусе, достигла значения масго F1-score = 0,81 при классификации по шести уровням таксономии Блума – на 29 % выше базового результата многоязычной модели mBERT.
4. Педагогическая экспертиза показала средний балл качества генерируемых вопросов 4,17 / 5. Наиболее высокие результаты получены для теоретических вопросов уровней “Анализ” и “Оценка”. Наибольший потенциал улучшения – у алгоритма генерации дистракторов для MCQ.
5. Система рекомендована к применению в учебном процессе по дисциплинам, требующим регулярной актуализации контрольных материалов. Прямой импорт в HEMIS существенно сокращает организационные затраты преподавателя.

В качестве направлений дальнейшего развития предлагаются: расширение обучающего корпуса за счёт учебных материалов по точным и естественным наукам; разработка специализированного набора данных “текст – вопрос – ответ” для тонкой настройки генеративной модели; реализация модуля автоматической оценки развёрнутых ответов; интеграция с системами управления обучением Moodle и Canvas.

Список использованной литературы:

1. Gardner J., O'Leary M., Yuan L. et al. Artificial intelligence in educational assessment: “Breakthrough?” or cause for concern? // Journal of Computer Assisted Learning. – 2021. – Vol. 37, № 5. – P. 1207–1216.
2. Ovan V., Toshmatov G., Karimov M. Adaptive testing in distance learning: efficiency and ethical dimensions // Journal of Pedagogical Sciences. – 2022. – № 3. – P. 45–58.
3. Fartushnik R. et al. P-AI-M: Processual Assessment Integration Model for AI-driven educational evaluation // Educational Technology Research and Development. – 2023. – Vol. 71. – P. 891–910.
4. Lewis M., Liu Y., Goyal N. et al. BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation // Proceedings of ACL. – 2020. – P. 7871–7880.
5. Pan L., Lei W., Chua T.-S., Kan M.-Y. Recent advances in neural question generation // arXiv preprint arXiv:1905.08949. – 2019.
6. Zhang R., Peng B., Wu L. et al. Survey of automatic question generation // Neural Computing and Applications. – 2023. – Vol. 35. – P. 9249–9271.
7. Toba H., Yeh J.-Y., Hsieh M.-Y. Discovering high-quality answers in Bloom’s taxonomy learning questions // Journal of Applied Research and Technology. – 2021. – Vol. 19, № 5. – P. 496–513.

8. Hwang M. Ensemble-NQG-T5: Combining multiple T5-based models for improved neural question generation // Proceedings of AAAI Workshop on Educational AI. – 2022. – P. 112–119.
9. Pandraju S., Radev D., Manning C. et al. Text-to-text transfer transformer for answer-aware question generation // Transactions of ACL. – 2021. – Vol. 9. – P. 414–427.
10. Zhang G., Chu Y. et al. Survey of neural question generation methods based on transformer architecture // Knowledge-Based Systems. – 2023. – Vol. 262. – P. 110249.
11. Lee S. Trustworthy AI in educational assessment: Fairness, transparency, and accountability // Computers & Education: Artificial Intelligence. – 2022. – Vol. 3. – P. 100–115.
12. Elov B. B., Yusupov I., Abdurakhimov B. Corpus-based NLP for Uzbek language: Word2Vec and BERT approaches // Proceedings of AICT. – 2021. – P. 1–6.
13. Kuriyozov E. BERTbek: Pre-trained BERT model for the Uzbek language // Proceedings of LREC. – 2022. – P. 3578–3583.
14. Murzintsev N., Yuldasheva Sh. Morphological analyser for Uzbek language based on Hunspell // Proceedings of TURKIC NLP Workshop. – 2020. – P. 34–41.
15. Kuriyozov E. Multi-class text classification dataset for Uzbek language // Zenodo. – 2023. – DOI: 10.5281/zenodo.7918413.
16. Chu Z., Chen J., Chen C. et al. A survey of chain-of-thought reasoning in large language models // arXiv preprint arXiv:2309.06256. – 2023.
17. Sallam M. ChatGPT utility in healthcare education, research, and practice // Healthcare. – 2023. – Vol. 11. – P. 887.
18. Bloom B. S. (ed.). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. – New York: David McKay, 1956. – 207 p.
19. Flask Documentation. Pallets Projects, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://flask.palletsprojects.com/>
20. Hugging Face Transformers [Электронный ресурс]. – URL: <https://huggingface.co/docs/transformers> (дата обращения: 01-03-2026).
21. Sun Y., Shi Y., Qi J. et al. Question generation from knowledge graph for low-resource language // Proceedings of NAACL. – 2022. – P. 2063–2074.
22. Kurdi G., Leo J., Parsia B. et al. A systematic review of automatic question generation for educational purposes // International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2020. – Vol. 30. – P. 121–204.
23. Dina G., Raja K. Distractor generation for multiple-choice questions using semantics // ACM Transactions on Intelligent Systems. – 2022. – Vol. 13, № 4. – P. 1–24.
24. Rakanghor S., Meesad P. Survey on deep learning for automatic question generation // Applied Sciences. – 2023. – Vol. 13. – P. 4503.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.